

<p>Job</p> <p>Du bist nun im "echten Leben" angekommen. Weniger romantisch, als du es dir vorgestellt hast, aber dein Konto dankt dir.</p> <p>€ Ökonom. +2</p> <p>In jedem Semester erhöht sich außerdem dein Stresslevel:</p> <p>⚡ Stress +1</p>	<p>Sorgearbeit: Kind</p> <p>Du bist doppelt belastet und kümmerst dich neben dem Studium um deinen Nachwuchs. Uff!</p> <p>Erhöhe dein Stresslevel jedes Semester:</p> <p>⚡ Stress +1</p> <p>Dank Härtefallantrag hast du pro Prüfung einen Versuch mehr:</p> <p>Prüfungsversuch +1</p> <p>Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.</p>	<p>Sorgearbeit: Angehörige*</p> <p>Du kümmerst dich neben dem Studium um dein pflegebedürftiges Familienmitglied? Hoffentlich bist du stress-resistent.</p> <p>Erhöhe in jedem Semester dein Stresslevel, wenn dein ökonomisches Kapital < 5 ist:</p> <p>⚡ Stress +1</p> <p>Dank Härtefallantrag hast du pro Prüfung einen Versuch mehr.</p> <p>Prüfungsversuch +1</p> <p>Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.</p>
<p>Musikinstrument</p> <p>Seit deiner Kindheit begeisterst du dich für Musik, jamst mindestens einmal die Woche und hast dabei viele Leute kennengelernt. Auch im Studium bist du sicher nicht die einzige Person mit diesem Hobby?</p> <p>🗨️ Sozial +1</p>	<p>Chronische Erkrankung/ Behinderungen</p> <p>Leistungsdruck, Zeitdruck, Stress ... Uni ist eh schon nicht ohne. Aber mit chronischer Erkrankung und/ oder Behinderungen ist es Next Level.</p> <p>Dank Härtefallantrag hast du pro Prüfung einen Versuch mehr.</p> <p>Prüfungsversuch +1</p> <p>Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.</p>	<p>Stipendium</p> <p>Eine Lehrkraft an der Schule hat dein Potenzial erkannt und dir empfohlen, dich auf ein Stipendium zu bewerben. Nach langem Warten hast du Post erhalten und siehe da – du wurdest angenommen!</p> <p>€ Ökonom. +1</p> <p>🗨️ Sozial +1</p> <p>📖 Kulturell. +1</p> <p>(Du kannst kein BAföG beantragen, wenn du diese Karte hast)</p>
<p>Sportklub</p> <p>Schon seit langem machst du [Sportart deiner Wahl] und hast dich dadurch gut vernetzt. Das wird im Studium bestimmt noch hilfreich!</p> <p>🗨️ Sozial +1</p>	<p>Gap Year</p> <p>Nach deinem Schulabschluss konntest du ein Jahr Pause im Ausland machen. Hast du dich dort freiwillig engagiert oder Work and Travel gemacht?</p> <p>Einerlei - erhöhe dein soziales und kulturelles Kapital, wenn dein ökonomisches Kapital > 4.</p> <p>🗨️ Sozial +1</p> <p>📖 Kulturell. +1</p>	<p>Wohnung im Niemandsland</p> <p>Du hattest leider Pech bei der Wohnungssuche. Der lange Weg zur Uni nimmt viel Zeit in Anspruch, also hast du weniger Zeit für Sachen außerhalb der Seminare.</p>

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Studieren 50+

Der Schulabschluss ist schon ein bisschen länger her. „Aber man lernt nie aus“, dachtest du dir, als du dich eingeschrieben hast.

Deine Lebenserfahrung macht dich Stress-resistenter: Streiche das Stresslevel auf deinem Charakterbogen durch. Stress interessiert dich nicht.

Allerdings fällt dir das Lernen schwerer:

 Prüfungsbonus -2

Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.

Study in Germany

Du kommst aus einem Nicht-EU-Land und brauchst ein Visum, um hier studieren zu können. Die Voraussetzungen sind ziemlich hoch und kompliziert. Damit das Visum für drei Jahre gilt, musst du in Regelstudienzeit sein. Du kannst kein Semester aussetzen. Wenn du über Stresslevel 10 bist, dann musst du das Studium abbrechen.

Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.

Werfe diese Karte ab und ziehe erneut, solltest du 50+ sein.

Ick bin (k)ein Berliner

Du bist extra fürs Studium nach Berlin gezogen. Wie lange es wohl dauert, bis du auch ein*e Berliner*in bist?

Zocker*in

Schon als Kind hast Du gerne gezockt, leider hat sich das über die Zeit zu einem Problem entwickelt. Wenn andere lernen, sitzt du oft am Rechner.

Morgenmuffel?

Du brauchst vor jeder Vorlesung erstmal einen Kaffee aus der Mensa und bekommst trotzdem nur die Hälfte mit.

Würfle jedes Semester:

 1-5 Alle Prüfungen sind um 1 schwerer

 6-10 Zwei Prüfungen sind um 1 schwerer (du entscheidest)

 11-15 Eine Prüfung ist um 1 schwerer (du entscheidest)

 16-20 Kein Effekt

Klassensprecher*in

In der Schule warst Du schon immer beliebt und wurdest in der Mittelstufe wiederholt zur Klassensprecher*in gewählt. Die gesammelte Erfahrung hilft Dir auch im Studium!

 Sozial +1

Dialekt

Dir steigt die Hitze in den Kopf. Galt das Kichern etwa dir? Du bemühest dich schon, so gut es geht, aber man hört den Dialekt immer noch. Und wenn du zu Hause bist, wirst du dauernd für deine gestelzte Sprache aufgezo-gen. Vielleicht sagst du in Zukunft einfach gar nichts mehr, dann kann man auch nichts falsch sagen?

Prüfungsangst

Klausuren, mündliche Prüfungen und Multiple-Choice-Aufgaben? Alleine beim Gedanken daran, bricht dir der Schweiß aus. Du hast so richtig heftige Prüfungsangst.

 Prüfungsbonus -1

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Persönlichkeit

Reserve: Nebenjob

Herzlichen Glückwunsch, du hast es in die Arbeitswelt geschafft! Leider heißt das auch, dass du weniger Zeit und mehr Stress hast.

€ Ökonom. +2

In jedem Semester erhöht sich außerdem dein Stresslevel:

⚡ Stress +1

Reserve: Sorgearbeit Kind

Herzlichen Glückwunsch! Nachwuchs ist auf dem Weg. Dein Studium ist zunächst zweitrangig.

Erhöhe dein Stresslevel jedes Semester:

⚡ Stress +1

Dank Härtefallantrag hast du pro Prüfung einen Versuch mehr.

Prüfungsversuch +1

Diese Karte kann nicht abgeworfen werden.

Reserve: Studierenden-Mentor*in

Deine Uni sucht jedes Jahr Studierenden-Mentor*innen. Wer mitmacht, bekommt ne coole Weiterbildung und außerdem wird das Mentoring gut bezahlt.

€ Ökonom. +1

📖 Kulturell. +1

Reserve: Lernprofi

Wow, so gut wie du können nur wenige ihre Lernphase organisieren!

✍ Prüfungsbonus +1

Reserve: Nebenjob

Herzlichen Glückwunsch, du hast es in die Arbeitswelt geschafft! Leider heißt das auch, dass du weniger Zeit und mehr Stress hast.

€ Ökonom. +2

In jedem Semester erhöht sich außerdem dein Stresslevel um 1.

⚡ Stress +1

Reserve: BAföG-Förderung

Nach langwierigem Antrag liegt endlich der Brief auf dem Tisch: deine Förderung wurde bewilligt!

Erhöhe dein ökonomisches Kapital, wenn es < 4.

€ Ökonom. +2

Reserve: BAföG-Förderung

Nach langwierigem Antrag liegt endlich der Brief auf dem Tisch: deine Förderung wurde bewilligt!

Erhöhe dein ökonomisches Kapital, wenn es < 4.

€ Ökonom. +2

Reserve: BAföG-Förderung

Nach langwierigem Antrag liegt endlich der Brief auf dem Tisch: deine Förderung wurde bewilligt!

Erhöhe dein ökonomisches Kapital, wenn es < 4.

€ Ökonom. +2

Reserve: BAföG-Förderung

Nach langwierigem Antrag liegt endlich der Brief auf dem Tisch: deine Förderung wurde bewilligt!

Erhöhe dein ökonomisches Kapital, wenn es < 4.

€ Ökonom. +2

Persönlichkeit
Reserve

Persönlichkeit
Reserve

Reserve: BAföG-Förderung

Nach langwierigem Antrag liegt endlich der Brief auf dem Tisch: deine Förderung wurde bewilligt!

Erhöhe dein ökonomisches Kapital, wenn es < 4.

€ Ökonom. +2

Reserve: Fachschaft

Du bist nun an der Uni aktiv und lernst viele neue Leute kennen! Durch deine Beteiligung fühlst du dich an der Uni gleich recht am Platz.

👥 Sozial +1

📖 Kulturell. +1

Reserve: Fachschaft

Du bist nun an der Uni aktiv und lernst viele neue Leute kennen! Durch deine Beteiligung fühlst du dich an der Uni gleich recht am Platz.

👥 Sozial +1

📖 Kulturell. +1

Reserve: Fachschaft

Du bist nun an der Uni aktiv und lernst viele neue Leute kennen! Durch deine Beteiligung fühlst du dich an der Uni gleich recht am Platz.

👥 Sozial +1

📖 Kulturell. +1

Reserve: Fachschaft

Du bist nun an der Uni aktiv und lernst viele neue Leute kennen! Durch deine Beteiligung fühlst du dich an der Uni gleich recht am Platz.

👥 Sozial +1

📖 Kulturell. +1

Reserve: Fachschaft

Du bist nun an der Uni aktiv und lernst viele neue Leute kennen! Durch deine Beteiligung fühlst du dich an der Uni gleich recht am Platz.

👥 Sozial +1

📖 Kulturell. +1

Persönlichkeit
Reserve

Persönlichkeit
Reserve

WG-Party

Zwei Kästen Bier und ne gute Playlist – Die WG-Party kann losgehen. Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 Kulturell. ≥ 11

Je Erfolg: Stress -1

2x Erfolg: Sozial +1

Umzug

Schon wieder nur Zwischenmiete. Und auch nur so kurz, dass du eigentlich direkt wieder mit der Suche für das nächste WG-Zimmer beginnen kannst. Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 D20 + € Ökonom. ≥ 11

Je Misserfolg: Stress +1

WG-Streit

In der WG läuft es schon länger nicht mehr rund. Diese Woche kracht es richtig, nachdem deine Mitbewohner*innen sich schon wieder nicht an den Putzplan gehalten haben.

 Stress +1

Umzug

Seit drei Monaten wohnst du zur Zwischenmiete. Blöd nur, dass der Hauptmieter nächsten Monat wieder in seine Wohnung will. Ein neues WG-Zimmer muss her. Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 D20 + € Ökonom. ≥ 11

Je Misserfolg: Stress +1

Hohe Materialkosten

Pappe, Hartschaumplatten, Spezialkleber, Sprühfarbe, ... du schaust auf den Kassenzettel und schluckst. So ein Modellbau-Projekt ist ganz schön teuer.

1 € Ökonom. ≥ 4

Wenig Geld? Stress +1

Verpflichtende Exkursion

Unterkunft, Anfahrt, Verpflegung ... da kommt einiges zusammen. Eine verpflichtende Exkursion mit deinem Studiengang steht an. Würfel einmal:

1 D20 + € Ökonom. ≥ 16

Bei Erfolg: Kulturell. +1

 Sozial +1

Nette Kommiliton*innen

Am Anfang warst du noch etwas schüchtern, aber ihr habt euch schnell super verstanden. Deine neuen Kommiliton*innen sind mega nett.

 Stress -1

 Sozial +1

Pflichtlektüre

Der Prof lässt durchblicken, dass ihr die Prüfung nur bestehen werdet, wenn ihr sein Buch lest. Natürlich sind alle Exemplare in der Bib vergriffen. Du musst es wohl kaufen. Würfel einmal:

 D20 + € Ökonom. ≥ 6

Misserfolg: Stress +1

Du hast Geburtstag

Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Alles Gute zum Geburtstag!

 Stress -2

?

Ereignis

Du gewinnst beim Kneipen-Quiz

Yes! Stolz erhobenen Hauptes nimmst du den Preis entgegen: Du hast gewonnen.

 Stress -2

Dir wird der Geldbeutel geklaut

Du hast schon überall geschaut, drei Mal den Rucksack gecheckt und alle Jackentaschen durchforstet, aber dein Geldbeutel taucht einfach nicht auf.

 Stress +1

Werde Studi-Mentor*in

Du hast die Möglichkeit, eine Fortbildung zur Studierenden-Mentor*in zu machen.

Nimm dir die entsprechende Personenkarte vom Reservestapel, wenn du Lust darauf hast.

Ob es sich lohnt, siehst du dann.

Veranstaltung Lernen lernen

In einem Workshop kannst du dir Lernstrategien aneignen, die dir bei zukünftigen Prüfungen helfen.

Nimm die Personenkarte ‚Lernprofi‘ vom Reservestapel, wenn du Lust auf den Workshop hast.

Ob es sich lohnt, siehst du dann.

Vortrag: Prüfungsangst - was tun?

Gilt für alle mit Personenkarte Prüfungsangst:

Der Vortrag der psychologischen Studierendenberatung war total informativ und hilfreich.

Alle mit der Personenkarte Prüfungsangst können diese abwerfen und eine Neue ziehen.

Nette*r Bibliotheks-Mitarbeiter*in

Nächste Woche musst du dein Lehrbuch abgeben, bist aber noch nicht fertig! Zum Glück hast du einen netten Sachbearbeiter erwischt und bekommst eine Verlängerung.

 Stress -1

International Meet-Up

Gilt für alle mit Personenkarte Study in Germany:

Die Uni veranstaltet ein regelmäßiges Treffen für internationale Studierende.

 Stress -2

 Sozial +1

Beratungsangebot

Gilt für alle mit Personenkarte Studierende mit chronischer Erkrankung und/oder Behinderungen:

Ihr werdet kompetent und freundlich vom Studierendenwerk beraten.

 Stress -2

Deine Cousine kommt zu Besuch

Gilt für alle mit Personenkarte Sorgearbeit:

Deine Lieblingscousine kommt nach Berlin und will dich ein bisschen entlasten.

 Stress -2

?

Ereignis

Verpflichtender Auslandsaufenthalt

Der Studiengang beinhaltet einen verpflichtenden Auslandsaufenthalt. Da kommen einige Kosten auf dich zu. Du weißt noch nicht, ob du dich freuen sollst. Würfel einmal:

1 D20 + € Ökonom. ≥ 16

Erfolg: Kulturell. +1
 Sozial +1

Jahresabrechnung

Betriebskosten: Du musst 100€ Strom nachzahlen. Würfel einmal:

1 D20 + € Ökonom. ≥ 8

Misserfolg: Stress +1

WG-Party

Heute wird gefeiert, bis die Nachbarn klingeln. It's WG-Party-Time! Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 Kulturell. ≥ 11

Je Erfolg: Stress -1

2x Erfolg: Sozial +1

Dozent*in kann dich gut leiden

Irgendwie seid ihr auf einer Wellenlänge. Die neue Dozent*in ist mega nett und ihr versteht euch super.

 Sozial +1

Waschmaschine kaputt

Seit einer Weile läuft die Trommel schon nicht mehr rund, jetzt ist sie völlig am Ende: Die Waschmaschine ist kaputt. Würfel einmal:

1 D20 + € Ökonom. ≥ 10

Misserfolg: Stress +1

Du suchst eine neue Unterkunft

Wasserschaden! Die Wohnung muss kernsaniert werden und ihr müsst raus. Du klappt den Laptop auf und fängst an zu suchen ... Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 D20 + € Ökonom. ≥ 11

Je Misserfolg: Stress +1

Jobmesse/Jobevent

Bist du ein begabtes Nachwuchstalent? Deine Uni organisiert eine Karrieremesse. Vorbeischauen kann ja nicht schaden. Würfel zweimal:

1 Sozial ≥ 11

2 Kulturell. ≥ 11

2x Erfolg: Sozial +1

Nebenjob

Dir wurde ein Jobangebot gemacht! Gehst du darauf ein?

Nimm die Personenkarte ‚Nebenjob‘ vom Reservestapel, wenn du möchtest.

Workshop Stressmanagement

Du besuchst den Workshop ‚Studiums-Stress ade!‘ der psychologischen Studienberatung.

 Stress -1

 Kulturell. +1

?

Ereignis

Großer Streit

Dein Mitbewohner futtert dir die ganze Zeit das Müsli weg, lässt seine Unterhosen im Bad liegen und den Staubsauger hat er auch noch kein einziges Mal in der Hand gehabt. Jetzt reicht's!

⚡ Stress +1

Semesterticket gefördert

Dieses Semester übernimmt der AStA die Kosten deines Semestertickets, wenn du für eine Förderung infrage kommst.

① € Ökonom. ≤4

Kostenübernahme: ⚡ Stress -2

Du lernst nette Leute kennen

Nach der Vorlesung quatschst du noch ein bisschen mit deinen Kommiliton*innen. Ihr versteht euch super und plant direkt einen Spieleabend.

⚡ Stress -1

👥 Sozial +1

Du hast Liebeskummer

Am liebsten willst du dich für immer im Bett verkriechen – Liebeskummer ist richtig fies.

① 👥 Sozial ≤4

Wenig Kapital? ⚡ Stress +1

Nebenjob

Dir wurde ein Jobangebot gemacht! Gehst du darauf ein?

Nimm die Personenkarte ‚Nebenjob‘ vom Reservestapel, wenn du möchtest.

Veranstaltung "Studieren mit Kind"

Gilt ausnahmsweise für alle: Alle Personen, die die Personenkarte ‚Sorgearbeit: Kind‘ besitzen, reduzieren ihr Stresslevel um 3.

⚡ Stress -3

Wellness-Tag

Einfach mal richtig entspannen. Du legst einen Wellness-Tag ein und lässt alle Sorgen zurück.

⚡ Stress -2

Unerwartete Neuigkeiten

Zwei Striche. Oha, damit hast du jetzt wirklich nicht gerechnet. Ein positiver Schwangerschaftstest ist mal ne Überraschung.

Nimm die Personenkarte ‚Sorgearbeit: Kind‘ vom Reservestapel.

Kannst du keine Personenkarte ersetzen, wirf diese Karte ab und ziehe eine neue Ereigniskarte.

Du wirst krank

Der Hals kratzt, der Kopf tut weh und die Nase läuft. Jetzt einfach nur ins Bett. Du bist krank.

📝 Prüfungsbonus -1

Gilt nur dieses Semester!

?

Ereignis

Was für ein guter Tag

Ausnahmsweise profitieren alle von dieser Karte:

Diese Woche läuft alles so, wie es soll.

⚡ Stress -1

Umzug

Schon wieder nur Zwischenmiete. Und auch nur so kurz, dass du eigentlich direkt wieder mit der Suche für das nächste WG-Zimmer beginnen kannst. Würfel zweimal:

① Sozial ≥ 11

② Ökonom. ≥ 11

Je Misserfolg: ⚡ Stress +1

Modul 1

1 2 3 4 5 6

Physik

Klausurfrage: Ein Stern der Masse $M = 3 \times 10^{30}$ kg und dem Radius $R = 8 \times 10^8$ m benötigt für eine Rotation $T = 22$ Tage. Der Stern kollabiert ohne Massenverlust zu einem Neutronenstern und benötigt nur noch 4 ms für eine Rotation. Wie groß ist das Trägheitsmoment vor dem Kollaps? Du zückst den Taschenrechner und legst los.

 15+ ECTS 10

Modul 2

1 2 3 4 5 6

Analysis

Du arbeitest schon die vierte Altklausur durch. Hauptsache bestehen ist die Devise.

 15+ ECTS 10

Modul 3

1 2 3 4 5 6

Einführung wissenschaftliches Arbeiten

Wenn du später nicht wegen Plagiatsvorwürfen dein politisches Amt niederlegen willst, dann pass hier lieber gut auf.

 5+ ECTS 10

Modul 4

1 2 3 4 5 6

Grundlagen der Werkstoffkunde

Sechskantschraube, Innensechskantschraube, Flachkopfschraube, Senkschraube, Stiftschraube ... Wer hätte gedacht, dass du mal so viele Schraubenarten kennen wirst? Von Legierungseigenschaften ganz zu schweigen.

 15+ ECTS 10

Modul 5

1 2 3 4 5 6

Humanwissenschaftliche Technikgestaltung: Schwerpunkt Arbeitsschutz

Better safe than sorry! Du kennst alle rechtlichen Grundlagen des Arbeitsschutzes. Bei eurer Gruppenpräsentation kann nichts mehr schief gehen.

 5+ ECTS 10

Modul 6

1 2 3 4 5 6

Chemie

Klausurfrage: 25 g Gold wird zu einer gleichmäßigen dünnen Folie mit Gesamtfläche 2 m^2 gehämmert. Berechnen Sie die Folienstärke unter Standardbedingungen in mm.

 15+ ECTS 10

Modul 7

1 2 3 4 5 6

Freie Wahl: Sprachkurs

Arthur est un perroquet! Du prägst dir die letzten Vokabeln ein, bevor es mit der Prüfung losgeht. Bonne chance mes amis!

 5+ ECTS 10

1 2 3 4 5 6

Modul 1

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

Ereignis

Ereignis

1 2 3 4 5 6

Modul 4

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 3

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 2

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 7

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 6

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 5

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

Modul 8

1 2 3 4 5 6

Grundlagen der Informationstechnik: Datenanalyse und Problemlösung

Du hättest doch öfter die Übung besuchen sollen. Aber wer legt den Termin auch auf Freitagnachmittag? Da hat das Wochenende doch schon längst begonnen! Das rächt sich jetzt bei der Prüfungsvorbereitung...

🔒 10+ ECTS 10

Modul 9

1 2 3 4 5 6

Nachhaltigkeit und Umweltaspekte

Na ja, besonders nachhaltig hat deine Arbeitsgruppe bisher nicht zusammengearbeitet. Hoffentlich bekommt ihr trotzdem noch eine Präsentation erstellt. Und das Handout müsste auch noch jemand schreiben. Die Deadline rückt immer näher.

🔒 10+ ECTS 10

Modul 10

1 2 3 4 5 6

Praktikum und Begleitseminar

Neben dem Praktikum muss noch ein Praktikumsbericht geschrieben werden. Und wissenschaftlich soll er auch noch sein. Sonst noch was?

🔒 5+ ECTS 10

Modul 11

1 2 3 4 5 6

Qualitätsmanagement und Recht

Klausurfrage: Ein Lebensmittelzusatz erweist sich als toxisch. Kann der Hersteller dafür im Nachhinein haftbar gemacht werden?
50/50 Chance, dass du richtig liegst!

🔒 10+ ECTS 10

Modul 12

1 2 3 4 5 6

Neue Medien in Forschung und Lehre

Wissenschaftskommunikation und Podcasts. Schnell sind 12 Seiten für die Hausarbeit gefüllt. Jetzt muss sie nur noch der Dozentin gefallen.

🔒 10+ ECTS 10

Modul 13

1 2 3 4 5 6

Technik und Ethik

„Relevante Diskurse zur Reflexion von Situationen normativer Unsicherheit und der daraus entstehenden Notwendigkeit ethischer (Neu-)Orientierung im Zuge aktueller wissenschaftlich-technischer Entwicklungen“.
Du schaust auf deine PowerPoint-Folien und hoffst, dass der Dozent nicht so streng bewertet.

🔒 10+ ECTS 10

Modul 14

1 2 3 4 5 6

Betriebswirtschaftslehre für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler*innen

Wer beim Spicken erwischt wird, kassiert ne sechs.

🔒 5+ ECTS 10

Modul 15

1 2 3 4 5 6

Grundlagen und Methoden der Wissenschafts- und Technikgeschichte

Nervös liest du noch mal deine Lernkarten durch. Warum muss man bei Geschichte auch immer so viele Jahreszahlen auswendig können?

🔒 5+ ECTS 10

Modul 16

1 2 3 4 5 6

Bachelorarbeit

Einleitung, Methodik, Ergebnisse, etc. Jetzt noch das Literaturverzeichnis und die Formatierung. Gleich hast du es (hoffentlich) geschafft!

🔒 10+ ECTS 30

1 2 3 4 5 6

Modul 10

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 9

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 8

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 13

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 12

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 11

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 16

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 15

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.

1 2 3 4 5 6

Modul 14

Prüfung

Naturwissenschaft und Technik B.A.